

GT7 - Materialidades e circulações do livro

**“Olá, Booktok!”: Comunidades Leitoras as Apropriações do Online nas Leituras
Compartilhadas no TikTok**

Mestranda Marina Judiele dos Santos Freitas (UFSM)

RESUMO

O presente trabalho aborda os processos que abrangem as leituras compartilhadas na internet. Levando em conta que a tecnologia tem proporcionado novas formas de relações sociais, assim como mudanças no que se entende por leitor e nas práticas relacionadas à leitura no século XXI, busca-se compreender o papel da apropriação das redes sociais como forma de envolver e suscitar debates no meio online e como isto impacta na divulgação da diversidade literária. Esta pesquisa se desenvolve em torno de um mapeamento exploratório da rede social Tiktok, no qual utilizou-se a metodologia de netnografia de HINE (2014) e KOZINETS (2014), como forma de entender os comportamentos algorítmicos e a construção da comunidade booktoker. O aporte teórico para os demais debates, traz autores que dialogam entre diferentes vertentes como: Internet, Leitura compartilhada, Consumo tais quais CANCLINI (1997, 2008, 2014, 2017, 2021), CHARTIER (2011), THOMPSON (2021), entre outros.

Palavras - Chave: Tiktok, Leitura Compartilhada, booktoker, booktok.

ABSTRACT

The present work addresses the processes that comprise the readings shared on the internet.. Taking into account that the technology has provided new ways of connecting people through social media, as well as changes in what is understood as a reader and their practices related to reading. It aims to understand the role of the appropriation of social networks as a way to engage and spark debates in the online environment and how this impacts the dissemination of literary diversity. This article is built up around an Exploratory Mapping of TikTok, in which the netnography methodology by HINE (2015) and KOZINETS (2014) was applied as a form of analysis the algorithmic behavior and the construction of the booktoker community. The theoretical work of support for the other debates brings authors who dialogue between different aspects: Internet, Shared Reading, Consumption; such as CANCLINI (1997, 2008, 2014, 2017, 2021), CHARTIER (2011), THOMPSON (2021), among others.

Keywords: Tiktok, Leitura Compartilhada, Booktoker, booktok.

INTRODUÇÃO

A sociedade tem vivenciado nas últimas décadas uma grande revolução tecnológica. Por

meio dela, nossos hábitos de consumo e relações de interação - não somente entre indivíduos, mas com a própria cultura - tem se modificado, principalmente no âmbito da informação e comunicação, que hoje estão intensamente digitalizadas. De acordo com a abordagem de John B. Thompson em sua obra *As Guerras do Livro* (2021): “vivemos hoje num mundo que, no que se refere às formas e canais de informação e comunicação, é profundamente diferente do mundo que existiu há apenas meio século.” (p.1). Portanto, não surpreende que no século XXI as novas tecnologias e mídias digitais estejam tão intrinsecamente presentes em nosso cotidiano, proporcionando que nos tornemos cada vez mais conectados, que traçar um limiar que divida o mundo *online* do *offline* pareça algo cada vez mais impensável.

Thompson (2021) também relata que a revolução digital, desde sua consolidação em 1970, trazia em si uma grande expectativa de mudança e autonomia para os usuários, segundo o autor, “as tecnologia digitais e a internet, eram defendidas frequentemente como ferramentas que iriam empoderar os indivíduos e ampliar suas oportunidades” ao que complementa, também prenunciava seu uso como um espaço de colaboração em que “elas permitiriam que os indivíduos fizessem coisas sozinhas ou em cooperação com outros, evitando instituições tradicionais e suas estruturas hierárquicas de poder” (p.471). Portanto, não é espanto que, com suas apropriações, o espaço virtual tornou-se um local de encontro, divulgação assim como de interação e identificação entre os leitores, proporcionando maneiras coletivas de abordar e popularizar a leitura que, por muito tempo, apresentou um caráter bastante solitário (CHARTIER,1998).

O ato de compartilhamento característico das redes sociais que disseminam facilmente informações pessoais — o que se vê e o que se compra — fez com que o leitor quisesse também compartilhar o que lê. Impactando de maneiras particulares este meio e resultando em interações mais instantâneas e articuladas. Canclini (2008) ressalta que isto ocorre, pois, com a maior integração das tecnologias: “o mundo tornou-se mais complexo e mais interligado” (p.23). Para ele, a internet resgata a ludicidade envolvida na leitura, que promove uma forma de compartilhar e criar laços sociais por meio de um objeto em comum: o livro.

Em meio a essas iniciativas, este recente fenômeno de compartilhamento de leitura tem

sido notado em redes sociais como *Instagram* e o *Tiktok*, tendo este último - o chamado *booktok* - represado como o motivo de um aumento de até 39% na procura e venda de alguns títulos como *O Estrangeiro* de Albert Camus (ISTOÉ, 2021). Portanto, para este trabalho, que faz parte de uma pesquisa mais aprofundada de dissertação de mestrado, foi escolhido como objeto de estudo a rede social TikTok, devido a atenção que a plataforma tem recebido nos últimos anos, principalmente após a pandemia de Covid-19 e que também contribuiu para um grande aumento na popularidade do TikTok, principalmente junto aos jovens. Notamos uma grande relevância para o desenvolvimento de um estudo sobre como essa rede social tem contribuído para a relação entre leitores e a leitura compartilhada na internet.

O método netnográfico Kozinets (2014) e Hine (2015) foi brevemente comentado ao final deste artigo, pois ele se mostra uma interessante ferramenta para compreender as configurações sociais que a internet proporciona e foi parte principal do desenvolvimento do trabalho de dissertação que está em processo final de elaboração do qual origina-se esse artigo.

A INTERNET E A LEITURA COMPARTILHADA

Para Martino (2015), pensar as bases de relação entre sociedade e as novas tecnologia, nos proporciona formas de compreender como o ser humano entende a si mesmo, suas trocas, problemas e limitações, pois “as mídias digitais, e o ambiente criado a partir de suas conexões, estão articulados com a vida humana — no que ela tem de mais sublime e mais complexo.” (MARTINO, 2015, p.9). As mudanças nas indústrias tradicionais foram impactadas pela agitação tecnológica, e ao que se refere ao setor literário, um dos mais antigos e tradicionais, conhecido por seu grande impacto e transformação na cultura moderna e do que conhecemos como estrutura de sociedade (THOMPSON, 2021) trazia um receio quase apocalíptico sobre a indústria e seu destino. Porém, ao contrário do que se levava a crer, se analisarmos o contexto que o setor literário hoje vivencia, mostra-se muito mais promissor do as previsões profetizadas pelos primeiros observadores sobre o assunto. De acordo com Thompson isso se justifica, pois, em um primeiro momento “O que faltava à maioria dos observadores era uma verdadeira

compreensão das forças que estavam moldando o espaço social específico, ou o “campo”, no interior do qual essas tecnologias estavam sendo desenvolvidas” (2021, p.3).

Portanto, por esse viés, pode-se refletir que assim como o surgimento da prensa móvel, representou um marco determinante para a forma como nos relacionamos e consumimos a leitura (CHARTIER, 1998), o surgimento de dispositivos digitais, juntamente a possibilidade de criar interações através da participação de comunidades online, proporcionada pelo acesso à internet, tem transformado a experiência dos leitores - principalmente os jovens leitores. Essa tecnologia, tem criado um espaço bastante interativo e dinâmico que desperta o interesse não somente da comunidade literária mas do mercado editorial.

Canclini (2014) também nos apresenta uma diferente perspectiva pela qual refletir sobre a prática da leitura nas novas plataformas e os conceitos acerca do leitor, que vão ao encontro de ideias já anteriormente apresentadas. Para o autor, é necessário observar o leitor para além do livro e através de suas dinâmicas, ou seja, “suas formas descontínuas, mas frequentes, de leitura que são realizadas diariamente nas telas de computadores, celulares e dispositivos digitais em geral” (CANCLINI, 2014. p.23). À exemplo, a pesquisa mais recente feita pelo Instituto Pró Livro (2019) cerca de 70% dos jovens entre 18 à 29 anos declaram passar a maior parte do tempo livre em atividades relacionadas a troca de mensagens em redes como *whatsapp* e *facebook*, enquanto uma média de 37% divide o tempo em atividades como participação de fóruns, blogs e leitura de textos de estudo em áreas de interesse.

Além de nos fazer refletir sobre o lugar do leitor no século XXI. Essa dinâmica participativa que as redes sociais online possibilitam, são responsáveis por trazer à atualidade, relações sociais que eram encontradas em clubes de leituras tradicionais, por exemplo. Gonçalves complementa que a integração dos meios digitais e eletrônicos a partir da metade do século XX em nossa sociedade, contribuíram para uma perspectiva cada vez mais intrínseca de nossa relação de cultura, com os meios de comunicação:

O eletrônico convive e se agencia com o oral e o escrito, incorporando elementos seus. Certamente, nunca fomos uma cultura letrada, assim como não somos uma cultura oral, eletrônica ou digital. Somos uma mistura, aliás bastante singular no panorama do mundo contemporâneo, dessas coisas todas: ao mesmo tempo orais, impressos,

eletrônicos, digitais. (GONÇALVES 2021, p.8),

Simone Murray (2018) afirma em seu artigo *Reading Online: Updating the State of Discipline*, que as estruturas de trocas online, principalmente, ambientes que proporcionam aos leitores internautas, falar sobre livros e as suas impressões acerca da leitura, formam grupos em que o ato da leitura é elevado a um nível crucial de interação que não só proporcionam aos leitores uma experiência mais completa de imersão de leitura mas de relação emocional do texto com a comunidade com a qual se partilha. Segundo a autora: *”In online reading environments, textual interpretation becomes an implicitly - sometimes explicitly - social experience from the very moment a reader encounters a work”* (Murray, 2018, p 371).¹

A possibilidade de compartilhamento dos conteúdos online permite que se estabeleça uma forma de conversação entre os leitores que navegam por meio online. Para Zaid (2004, p.14) “organizar o mundo dos livros é como organizar uma conversa”. Desta forma, *conversação*, como sugerido pelo o autor, é peça fundamental desta dinâmica de relações que se estabelece entre o leitor e a leitura, pois, ele acredita que as trocas resultadas de conversações possibilitam que se desenvolva o pensamento abstrato e crítico. Fábio Malini (2021), em complemento a discussão, ressalta que “há dois fatores que se mostram bastante relevantes na influência da escolha de um livro entre leitores, são eles: ‘tema ou assunto’ (33%) e ‘dicas de outras pessoas’ (12%)” (p.136). Segundo ele, essa conversação criada em rede é “alimentada” através do engajamento gerado em canais de redes sociais por meio de curtidas, compartilhamentos, *trends*, visualizações, etc, e que são criados de forma coletiva pelos participantes desse espaço público que é a internet. Portanto, o ato de escrever, editar, imprimir, distribuir e resenhar literatura, e principalmente de ler, na rede, é um modo de se inserir nesta grande conversa.

O TIKTOK E A LEITURA COMPARTILHADA

A internet desde seu início mostrava um grande potencial para criar um espaço de

¹ Tradução nossa: Nos ambientes online de leitura, interpretações de texto tornam-se uma implícita – as vezes explícita – experiência social desde o primeiro momento que um leitor encontra a obra.

compartilhamento e interação para os leitores, entre as iniciativas realizadas, algumas delas se destacam, e atualmente contribuem para o envolvimento dos internautas e a leitura. As mais conhecidas são a Maratona Literária, ou MLI, projeto desenvolvido originalmente por Victor Almeida (Geefe), 28 anos, publicitário e produtor de conteúdo do canal *Geek Freak*. O evento foi criado em 2013 e desde então é realizado duas vezes ao ano, em janeiro e em julho, e possui propósito de unir o maior número de leitores em um período de leitura imersiva e coletiva de 2 semanas. Cada edição conta com uma temática diferente em que os internautas participam de desafios literários, sorteios e outras atividades. Atualmente a Maratona é transmitida oficialmente pelo canal do site de streaming *Twitch* e mobiliza cerca de 13 mil leitores, além de se expandir para outros locais da internet como *Twitter* e *Youtube*.²

Atualmente, a rede social que tem ganhado maior destaque entre os meio que falam sobre literatura é o Tiktok. Lançado pela primeira vez em 2016 pela empresa chinesa, *ByteDance*, ele surgiu em decorrência da rede social *Douyin* (抖音- Som dançante), sua versão chinesa. Em 2017, após a empresa adquirir o aplicativo de vídeos *Musical.ly*, seu concorrente direto, a *ByteDance*, lançou o *Tiktok* oficialmente para o mercado internacional (ABDIN, 2021).

A pandemia da Covid-19 foi um dos fatores que contribuiu para um grande aumento na popularidade do Tiktok, principalmente junto aos jovens. De acordo com um levantamento realizado pela universidade PUCRS (2021) de Porto Alegre, entre indivíduos de 18 a 24 anos da capital e região quase todos afirmaram ter realizado o download do aplicativo como forma de distração (94,3%). Walker (2022), afirmam que em julho de 2020, 689 milhões de pessoas - o dobro dos usuários do *Twitter*, lançado 11 anos antes - entravam no aplicativo por mês. Com pouco tempo de lançamento, a rede ultrapassou em números outras plataformas de vídeos populares, como o *Youtube*, cujo maior pico de usuários mensais (2 bilhões), ocorreu apenas depois de 15 anos de atuação.

De acordo com Smith (2021) e Abdin (2021) o motivo de o Tiktok ser atrativo para o

²FOLHA de Londrina. Maratona Literária ganha destaque nas redes com leitura. Londrina, Paraná. 21 de julho, 2021. Disponível em <<https://www.folhadelondrina.com.br/folha-2/maratona-literaria-ganha-destaque-nas-redes-com-leitura-imersiva-3092285e.html?d=1>> acesso em < 22 julho 2021>

público é a facilidade com que o usuário pode encontrar seus nichos, isso se deve a uma lógica algorítmica que se apresenta nas primeiras navegações como aleatória e sem organização determinada e a partir disso “aprende” o que o usuário gosta, tornando o conteúdo mais personalizado com o tempo. Segundo Walker (2022) esse funcionamento algoritmo é chamado de “gráfico de conteúdo”, ou seja, leva em consideração o que o usuário assiste ao invés do nicho social de seguidores, o que torna o fluxo de *viralização* mais fácil, pois, ele não se fixa na popularidade das contas ou números de seguidores, tornando possível que qualquer vídeo possa ganhar um alcance considerável. A mobilidade da plataforma, não está somente presente nesse aspecto de funcionamento do algoritmo, mas também na construção adotada para o layout do TikTok, que favorece a interação do usuário com os vídeos da plataforma e com pouco mais de um toque facilita com que esses conteúdos possam ser replicados e compartilhados não somente dentro do dispositivo, mas em outras redes sociais, promovendo uma circulação rápida em vários espaços da internet.

Outro fator que diferencia o Tiktok dos demais aplicativos e redes sociais de vídeos é a praticidade com que os processos de criação e edição do conteúdo podem ser feitas, possibilitando com que qualquer usuário produza do mais simples ao mais elaborado dos conteúdos e desta forma: “O Tiktok destrói a linha entre espectador e criador” (WALKER, 2022, p.12). Essa mobilidade fez com que a associação dos conteúdos presentes no Tiktok, ganhasse um status de popularidade e diversão entre seus consumidores, construindo uma imagem em que tudo é possível, bastante atrativo para quem acessa a rede social.

Dentre estes milhões de usuários, alguns deles têm encontrado nesta rede uma comunidade bastante ativa de leitores. O jornal O Povo (2021, online), “o que um *booktoker* fala é levado muito a sério pelas pessoas que o seguem”. A Revista ISTOÉ, em reportagem, também abordou a relevância do fenômeno para o cenário literário: “Jovens nascidos em meados dos anos 2000 agora movimentam o mercado literário com suas resenhas e opiniões no TikTok.” A pesquisa feita na Bienal do Livro em 2022 (IPL, 2022) reforça os dados e cita que 17% de seus frequentadores, buscam nos booktokers, as recomendações de suas próximas leituras. Esse número aumenta considerando a faixa etária entre 10-17 (40%) a 18-24 (38%). Desta maneira o

TikTok tem movimentado novas instâncias dentro das dinâmicas de leitura nas redes. Como aborda Canclini (2014), os leitores da atualidade, mais do que apenas ler, também comentam e interagem, seja por meio de publicações em blogs como em redes sociais, e que estas ações dão pistas não somente de como publicar mas como exibir títulos e escolher títulos, pois estes eles “demonstram que não leem sozinhos, mas sim como parte de comunidades leitoras.” (2014, p.25) e isto amplia geograficamente o alcance da leitura.

O destaque desse movimento pode ser visto mostrando nas repercussões que o engajamento *online* traz também para o mundo *offline*. Os produtores de conteúdo literário como *Booktubers* e *Bookgramers* e mais recentemente os *Booktokers*, vem trazendo um novo espaço para a literatura em rede. Um dos reflexos desse engajamento é a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo e que relatou o grande impacto que a rede social Tiktok tem tido entre os leitores, a edição do evento em 2022 foi considerada “a Bienal das Bienais”, e bateu o recorde de visitantes, contabilizando 660 mil pessoas que visitaram o *Expo Center Norte*, **esse número foi 10% superior ao público da edição de 2018 (Instituto Pró Livro, 2022)** trouxe seções em seus estandes totalmente dedicadas aos livros que fizeram sucesso no Tiktok³.

De acordo com o Publish News, editoras como a Seguinte, selo da Companhia das Letras, declarou que os livros mais vendidos na 26ª edição da Bienal do Livro, foram resultado de recomendações do TikTok (FACCHINI, 2022). É notável, portanto, que existe um espaço crescente para que esses movimentos dentro das redes sociais ganhem espaço no meio literário e proporcionem impactos bastante significativos para o incentivo à literatura por meio de um compartilhamento virtual. As redes sociais tem se mostrado como um espaço potencial de promover debates e proporcionar trocas que não estão sendo encontradas nos meios escolares, como abordado (SANFELICI E SILVA, 2015).

A partir dos dados apresentados até aqui, é possível constatar que há uma grande complexidade no processo de formação do cenário literário brasileiro, e que não basta apenas olhar para os números de maneira isolada, mas considerar os processos e contextos sobre os

³ BRAZ, Giulia. Bienal das Bienais.. TV Cultura. 24 de Julho, 2022. Disponível: https://cultura.uol.com.br/noticias/50910_bienal-das-bienais-redes-sociais-com-foco-em-leitura-faz-26-edicao-do-evento-bater-recorde-de-publico.html acesso em < 30 de julho 2022 >

quais tem se construído os hábitos de leitura no Brasil. O leitor, ao se apropriar dos meios digitais se torna próprio mediador de leituras, atuando como curador e a partir desta lógica, é possível extrair julgamentos específicos e encontrar sujeitos que possuem algo interessante a ser dito, assim como, quando e onde isso pode ser feito (ZAID, 2004). Esses indivíduos atuariam no papel de intermediadores, que segundo ele seriam “fundadores; pessoas capazes de usar suas habilidades oratórias para fazer surgir um oásis em meio ao deserto cultural” (p.35).

Os leitores que apropriam dos meios online, atuando como mediadores produtores de conteúdos de livros chegam nesses espaços de grande alcance e proporcionam, assim como as feiras de leitura e grupos de discussão literárias mais tradicionais, a possibilidade de interações com pessoas com interesses em comum. A partir deste movimento de compartilhamento de leitura, criam comunidades engajadas, que interagem, replicam e *remixam* conteúdos circulantes por meio de *hashtags*, áudios e colaborações. A sociabilidade encontrada em redes sociais como o Tiktok tornam os leitores, não somente parte deste meio, mas pessoas que atuam criticamente através de vídeos resenhas e trends na propagando a circulação da leitura Assim como Diana Passy, curadora da Bienal do Livro, ao relatar que: “O diferencial do TikTok, diz ela, é garantir que cada livro encontre o leitor certo.” (O Globo, 2010, online), reacende a ideia elucidada por Zaid (2004) de que a leitura é um processo de conversação que tem como objetivo proporcionar que os livros certos cheguem aos leitores certos.

QUE TIKTOK É ESSE? –A ESTRUTURA DO BOOKTOK POR MEIO DA NETNOGRAFIA E AOS CONCEITOS DE MERGA (2021)

Para a realização da etapa metodológica que fez parte da pesquisa de dissertação sobre a rede da qual esse artigo se origina, foi escolhida a netnografia de Christine Hine (2015) e Kozinets (2014). Ela foi utilizada para a realização de um mapeamento exploratório da rede social e posteriormente a categorização e interpretação dos dados obtidos durante a coleta de dados para melhor compreender os movimento da rede e de seus usuários leitores-produtores. De acordo com Kozinets (2014), esse método torna-se interessante para compreender a etapa em

que a sociedade se encontra, pois estamos mais conectados e imersos no mundo virtual. O autor também aborda esse método como uma importante ferramenta para a realização de uma etnografia criativa, ou seja, maneiras de conduzir pesquisas para compreender como os meios online estão crescendo e mudando a sociedades e seus modelos de relações. Segundo ele: “Etnografias de comunidades e culturas online, estão nos informando como essas formações influenciam na cultura do self, como elas expressam a condição pós-moderna e como elas simultaneamente libertam e limitam” (KOZINETZ, 2016, p.41).

Com as observações feitas a priori, lembrando os dados foram coletados pelo que se observou através perspectiva de navegação do usuário, notaram-se características como: a tendências ao engajamento de nicho, com postagens não cronológicas, entrega focada no conteúdo e não nas pessoas as quais o usuário segue e a personalização do conteúdo que considera o período que o usuário utiliza a rede diariamente, além da utilização de *hashtags* como forma de navegação e organização de conteúdo dentro da plataforma. A *#booktok* aparece como uma das expressões mais populares dentro do nicho literário e a partir dela ramificam-se *tags* mais específicas que indica a qual nicho literário elas pertencem ou aparecem relacionadas de maneira mais recorrente como *#fofocaliterária* ou *#booktokbr*. Merga (2021) descreve que há uma importância em compreender as *hashtags*, principalmente pelo uso que se faz dela, pois, apesar de muitas pesquisas acerca dos contextos sociais e políticos que envolvem a *hashtag*, pouco ainda se sabe sobre a importância dela ou quais são as terminologias mais utilizadas pela comunidade literária do TikTok. De acordo com a autora, investigar este quesito “pode proporcionar insights sobre o que é mais popularmente discutido e válido para este espaço” (MERGA, 2021, p.3).

Outro aspecto importante é a forma de comunicação presente no meio. Os vídeos que ganham destaque são feitos de maneira a parecer mais livres e pouco roteirizados, priorizando a extroversão, trazendo a sensação de que há um diálogo direto de quem produz com o usuário a qual se destina o vídeo. Essa estética mais despojada segue o dito por How (2022) ao afirmar que “noventa por cento do conteúdo que *viraliza* é autêntico e natural” (apud WALKER, 2022, p.90). Os leitores, portanto, apropriam das ferramentas disponíveis pelo aplicativo. Nos perfis

literários, além do áudio e imagem, há destaque também para utilização de uma linguagem informal, juntamente ao apelo estético de títulos chamativos e encadernações bonitas dos livros mostrados. Merga, afirma que “as normas linguísticas geradas nas comunidades do TikTok são tão difundidas que são traduzidas para comunidades *offline*” (2021,p.3). Portanto, é possível notar que esse nicho literário possui expressões próprias para se referir a livros e outros elementos do dia a dia dos leitores, algumas dessas expressões são conhecidas desde as primeiras comunidades literárias formadas na internet e outras tiveram seus significados adaptados à nova linguagem do TikTok.

Como abordado por Merga “as redes sociais possuem um papel base na socialização dos participantes” (2021, p.3), portanto, de acordo com ela, que serviu de base para o desenvolvimento desta pesquisa, podemos nos aprofundar nos aspectos dos leitores pertencentes ao meio literário do Tiktok, a fim de melhor interpretar os aspectos culturais que essa rede possui na comunidade e nas construções dos leitores do século XXI. A partir deste movimento de compartilhamento de leitura, criam comunidades engajadas, que interagem, replicam e *remixam* conteúdos circulantes por meio de *hashtags*, áudios e colaborações.

CONCLUSÕES

Por meio deste breve apanhado que compila alguns dados obtidos por meio da minha pesquisa até o momento, busquei apresentar uma contextualização inicial sobre os aspectos principais que circundam o cenário literários brasileiro, a fim de melhor pontuar as mudanças ocorridas em relação ao que se compreende como leitor e as características particulares acerca dos processos de leitura que compõe a nossa sociedade atualmente. Embora ainda em fase inicial, alguns pontos podem ser ressaltados, entre eles as particularidades que as novas tecnologias trouxeram nos processos de leitura e divulgação literária. Nota-se essa ruptura dos meios tradicionais tanto de produzir o incentivo à leitura, que antes era focado exclusivamente em instituições como escolas e bibliotecas, quanto nas maneiras de compreender o leitor no presente século.

Os estudos culturais latinoamericanos através de Canclini (1998, 2008, 2014), nos transportam para um pensar inicial que se distancie de um olhar catastrófico para o futuro do mercado editorial e o cenário literário, onde a tecnologia supera o livro. Mas levanta questionamentos sobre como a literatura é, não somente modificada, mas adapta-se às novas possibilidades que surgem com o avanço tecnológico e o que isso diz sobre nós e o nosso momento atual como sociedade. Também trago uma breve abordagem sobre a utilização da netnografia para compreender os funcionamentos da rede social Tiktok, e sua importância em questões práticas para entender de os movimentos da rede e as apropriações diversas que os usuários fazem dela

REFERÊNCIAS

5ª EDIÇÃO Retrato da leitura no Brasil Instituto Pró-Livro. 2019. Disponível em: <<https://www.prolivro.org.br/5a-edicao-de-retratos-da-leitura-no-brasil-2/a-pesquisa-5a-edicao/>> acesso 01 de ago. 2022

ABIDIN, C. Mapeando celebridades da Internet no TikTok: explorando economias da atenção e trabalhos de visibilidade. Pauta Geral - Estudos em Jornalismo, v. 8, n. 2, p. 1–50, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5212/19881>

BRAZ, Giulia. Bienal das Bienais.. TV Cultura. 24 de Julho, 2022. Disponível: https://cultura.uol.com.br/noticias/50910_bienal-das-bienais-redes-sociais-com-foco-em-leitura-faz-26-edicao-do-evento-bater-recorde-de-publico.html acesso em < 30 de julho 2022 >

CANCLINI, Néstor Garcia Leitores, espectadores e internautas / Néstor García Canclini ; tradução Ana Goldberger. — São Paulo : Iluminuras, 2008.

CANCLINI, Nestor Garcia. El mundo entero como lugar extraño. Ed.1ª. Buenos Aires, Gedisa Editorial. 2014

CHARTIER, Roger. A aventura do livro: Do leitor ao navegador - conversações com Jean Lebrun. 1ª Ed. São Paulo/Editora UNESP, 1998. Disponível em < <https://www.folhadelondrina.com.br/folha-2/maratona-literaria-ganha-destaque-nas-redes-com-leitura-imersiva-3092285e.html?d=1> > acesso em < 22 julho 2021 >

FACCHINI, Talita. Editoras reportam recordes de vendas na Bienal do Livro de SP.

PUBLISHNEWS.2022. Disponível em:
<<https://www.publishnews.com.br/materias/2022/07/11/editoras-reportam-records-de-vendas-na-bienal-do-livro-de-sp>> acesso em 30 jul de 2022

GONÇALVES, M. S. (2021). Meios em mistura: Paradigmas para a articulação de comunicação, subjetividade e cultura. Revista FAMECOS, 28(1), e 35313. <https://doi.org/10.15448/1980-3729.2021.1.35313>

HINE, Christine. Ethnography for the internet: Embedded, Embodied and Everyday. Ed.1ª. Bloomsbury, London/New York. 2015

ISTOÉ, 2021. Disponível em < <https://istoe.com.br/literatura-via-tiktok/>> acesso em < 5 de dez de 2021.>

KOZINETTS, Robert V. Planejamento e entrada. In: KOZINETTS, Netnografia: realizando pesquisa etnográfica online. Tradução: Daniel Bueno. Porto Alegre : Penso, 2014.

LUIZ, Felipe Soares. Maratona Literária ganha destaque nas redes com leitura. Londrina, Paraná. 21 de julho, 2021.

MALINI, Fabio. A plataformização da leitura e redes sociais: impactos no consumo de livros. In: FAILLA, Zoara, Retratos da Leitura do Brasil- 5ª edição. Rio de Janeiro, Sextante, 2022. 134-143

MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria das Mídias Teoria das mídias digitais: Linguagens, ambientes, redes. Ed.1ª. Petrópolis/RJ. Editora Vozes, 2015.

MENEZES, Clara. O POVO. <https://www.opovo.com.br/vidaarte/2021/12/11/literatura-lgbtqia-mercado-nacional-expande-es-paco-para-livros-e-autores.html> acesso em <21 junho 2022>

MERGA, Margaret K. Merga. How can Booktok on TikTok inform readers' advisory services for young people? - School of Education, Edith Cowan University, Australia. 2021.

MURRAY, Simone. "Reading Online: Updating the State of the Discipline." *Book History*, vol. 21, 2018, p. 370-396. *Project MUSE*, doi:10.1353/bh.2018.0012.

PUCRS. Pandemia e redes sociais: entenda o sucesso do TikTok. PUCRS, 2021. Disponível em < <https://www.pucrs.br/blog/entenda-o-sucesso-do-tiktok/>> <acesso em 10 de set. 2022>

SANFELICI, Aline de Mello SILVA, Fábio Luiz. Os adolescentes e a leitura literária por opção 1 Trabalho realizado com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior (CAPES), a partir do Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES). *Educar em Revista* [online]. 2015, v. 00, n. 57

SMITH, B. How Tiktok heads your mind. 5 dec. 2021. *The New York Times*; Disponível: < <https://www.nytimes.com/2021/12/05/business/media/tiktok-algorithm.html> > acesso: 29 jun. 2022

THOMPSON, John B. *As Guerras do Livro: A revolução digital no mundo editorial*. São Paulo. Editora Unesp. 2021

WALKER, Chris Stokel. *TikTok Boom: : Um aplicativo viciante e a corrida chinesa pelo domínio das redes sociais*. ED.1ª São Paulo, Intrínseca, 2022

ZAID, Gabriel. *Livros Demais! Sobre ler, escrever e publicar*. Trad.Felipe Lindoso. Ed.1ª. São Paulo, Summos, 2004.

Como citar este texto:

FREITAS, Mariana J. S. “Olá, Booktok!”: Comunidades Leitoras as Apropriações do Online nas Leituras Compartilhadas no TikTok. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-14.